

BOLALARNING MATEMATIK RIVOJLANISHIDAGI MODELLASHTIRISH USULLARI.

Mo'minova Gulasal Baxodirovna¹, Muqimova Laylo Ma'murjon qizi², Salimova
Madinaxon Tursun qizi³

¹Qoqon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi, ²Qo'qon Davlat
Pedagogika Instituti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15301457>

Anotatsiya. Ushbu maqolada modellashtirish-modellarni yaratish va ular yordamida matematik tasavvurlarni shakllantirish, namoyish etish, mustaqil topshiriqlarni bajarish bo'yicha ko'rsatmalar berish, tushuntirishlar, savollar, tahlil qilish va umumlashtirish, o'z-o'zini baholash haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Modellashtirish, mazmun, motiv, vazifalari va kattalar o'rtasidagi munosabat, normalar, sensor (hissiy) rivojlanish

Аннотация. В статье представлена информация о моделировании — создании моделей и их использовании для формирования математических идей, демонстрации, предоставления инструкций по выполнению самостоятельных заданий, предоставления объяснений, постановки вопросов, анализа и обобщения, а также самооценки.

Ключевые слова: Моделирование, содержание, мотив, задачи и отношения между взрослыми, нормы, сенсорное (эмоциональное) развитие.

Annotation. This article provides information about modeling - creating models and using them to form mathematical ideas, demonstrate, give instructions on completing independent tasks, explanations, questions, analysis and generalization, self-assessment.

Keywords: Modeling, content, motive, tasks and the relationship between adults, norms, sensory (emotional) development.

Modellashtirish - murakkabligi va o'lchamlari bo'yicha, o'rganish va ishlab chiqarish uchun nolga ega bo'lmagan yoki tabiiy ravishda ishlab chiqarilishi mumkin bo'lmagan har qanday ob'ektlarning tahminiy takrorlanishi. Bolalarni o'qitish va tarbiyalash jarayonida amalga oshiriladigan modellashtirish ularning qobiliyatlarini rivojlantirishga, fan asoslari va materiallarni qayta ishlash texnologiyalari bo'yicha bilimlarni chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Bu nazariyaning amaliyot bilan bog'lanishiga, amaliy ko'nikmalarning shakllanishiga yordam beradi, bolalarning politexnik dunyoqarash (ufqlar)ini kengaytirish vositasi hisoblanadi. Modellashtirish uchun tanlangan ob'ektlar fan va texnikaning o'z mavzularidagi yutuqlarini aks ettirishi, ijtimoiy foydali yo'nalishga ega bo'lishi, yosh xususiyatlariga, qiziqishlari va bolalarni o'qitish darajalariga mos kelishi kerak.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi bolalarga o'yin doirasini kengaytirishi, kattalarning u yoki bu faoliyatini modellashtirish uchun u uning mazmunini, motivlarini, vazifalari va kattalar o'rtasidagi munosabatlar normalarini tushunishi kerak. Bola buni o'z-o'zidan qila olmaydi. Faqatgina o'qituvchining maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mavjud bo'lgan mehnat turlari bilan tanishishi ularga kattalar bilan bo'lgan mehnat munosabatlarning ma'nosini, bajaradigan harakatlarining ahamiyatini ochib beradi. Shu asosda o'yin yuzaga keladi va bola olingan rolni anglab, ma'noni chuqurroq anglay boshlaydi, odamlar faoliyatining sabablari va vazifalarini, shuningdek, uning roli va harakatlarining ahamiyatini tushunadi.

Bolaning sensor (hissiy) rivojlanishi - bu uning idrokini rivojlantirish va ob'ektlarning tashqi xususiyatlari: ularning shakli, rangi, o'lchami, makondagi mavqei, shuningdek hid, ta'm va boshqalar haqidagi g'oyalarni shakllantirishdir.

Erta va maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor (hissiy) modellashtirishning ahamiyati juda katta. Aynan shu yosh sezgi faoliyatini yaxshilash, dunyo haqida g'oyalarni to'plash uchun eng qulaydir. Maktabgacha pedagogika sohasidagi taniqli xorijiy olimlar (F.Frebel, M.Montessori,

O.Decroles), shuningdek, maktabgacha pedagogika va psixologiyaning taniqli vakillari (E.I.Tixxeeva, A.V.Zaporojes, A.P.Usova, N.P.Sakulina va boshq.) sensor rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan sensor tarbiyalash maktabgacha ta'limning asosiy yo'nalishlaridan biri ekanligiga qat'iy ishongan.

V.V.Zenkovskiy "Bolalik psixologiyasi" (Ekaterinburg, 1995) kitobida shuni ta'kidlaydi: "sensor rivojlanish, bir tomondan, bolaning umumiy aqliy rivojlanishining asosini tashkil qiladi, ikkinchi tomondan, mustaqil ahamiyatga ega, chunki to'liq idrok etish orqali bolani bolalar bog'chasi va maktabda mehnatning ko'plab turlarini muvaffaqiyatli tarbiyalash uchun zarurdir".

Dunyo ob'ektlari va hodisalarini idrok etish bilan, bilish boshlanadi. Boshqa barcha bilish shakllari - eslash, fikrlash, xayol - idrok tasvirlari asosida qurilgan, ularni qayta ishlash natijasi hisoblanadi. Shu sababli, to'liq idrokka tayanmasdan normal aqliy rivojlanish mumkin emas.

Bolalar bog'chasida bola sensor (hissiy) modellashtirish, chizish, modellashtirish (lepka), konstruksiyalash haqida bilib oladi, tabiiy hodisalar bilan tanishadi, matematika va savodxonlik asoslarini o'zlashtira boshlaydi. Ushbu yo'nalishlarning barchasida bilim va ko'nikmalarni egallash ob'ektlarning tashqi xususiyatlariga, ularni hisobga olish va foydalanishga doimiy e'tiborni talab qiladi. Shunday qilib, rasmdagi tasvirlangan ob'ektga o'xshashlikni olish uchun bola shakli, rangining o'ziga xos xususiyatlarini aniq tasvirlashi kerak. Konstruksiyalash ob'ektning shakli (namunasi), uning qurilishi bo'yicha tadqiqotlarni talab qiladi. Bola makondagi qismlarning o'zaro bog'liqligini bilib oladi va namunaning xususiyatlarini mavjud materialning xususiyatlari bilan o'zaro bog'laydi. Boshlang'ich matematik tasavvurlarni shakllantirish

geometrik shakllar va ularning turlari bilan tanishishni, o'lchamdagi ob'ektlarni taqqoslashni o'z ichiga oladi.

Savodxonlikni o'zlashtirishda fonemik eshitish - nutq tovushlarini aniq differensiallash (farqlash) - harflar uslubini vizual idrok etish katta rol o'ynaydi. Sensor modellashtirishni butun inson faoliyati uchun, ayniqsa, ijodiy faoliyat uchun muhimligini yodda tutish bir xil darajada muhimdir. Me'mor (arxitektor), konstruktoring muvaffaqiyatini ta'minlaydigan qobiliyatlar qatorida sensor modellashtirish qobiliyatlari eng muhim o'rinni egallaydi, ob'ektlar va hodisalarning shakli, rangi, tovushi va boshqa tashqi xususiyatlarining eng yaxshi nuanslarini maxsus chuqurlik, yorqin va aniqlik bilan olish va uzatish imkonini beradi. Va, sensor qobiliyatlarining kelib chiqishi, bolalikning dastlabki davrlarida erishilgan sensor rivojlanishining umumiy darajasida yotadi. Kelajakdagi hayoti uchun bolaning sensor rivojlanishining ahamiyati shundaki, maktabgacha tarbiya nazariyasi va amaliyoti bolalar bog'chasida sensorli ta'limning eng samarali vositalarini va usullarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish vazifasi ekanligi ilgari surilgan. Sensor tarbiyaning asosiy yo'nalishi bolani sensor madaniyat bilan qurollantirish bo'lishi kerak. Va, albatta, har bir bola, hatto maqsadli tarbiyasiz ham, hamma narsani u yoki bu tarzda idrok etadi. Ammo agar o'zlashtirish o'z-o'zidan, kattalarning aqliy pedagogik rahbarligisiz amalga oshirilsa, u ko'pincha yuzaki, past bo'lib

chiqadi. Bu yerda sensorli modellashtirish yordamga keladi, ya'ni, bolani insoniyatning sensor madaniyatiga muntazam ravishda kiritish.

Sensor tarbiyalash bolalarda ob'ektlarning tashqi xususiyatlarining umumiy qabul qilingan namunalari - sensor etalonlar haqidagi g'oyalarni shakllantirish juda muhimdir. Yorug'lik va to'yinganlik nuqtai nazaridan spektrning yetti rangi va ularning soyalari sezgir rang me'yorlari, shakllar, etalonidagi geometrik shakllar, o'lchamlar - o'lchovlarning metrik tizimi sifatida ahamiyat kasb etadi. Eshitishni idrok etishda etalonlarning turlari mavjud (bu ona tilning fonemalari, baland tovushli munosabatlari) va ularning o'ziga xosligi ta'mga, hidli idrokga ega.

Sensor modellashtirishni o'zlashtirish - bu uzoq va murakkab jarayon bo'lib, u maktabgacha yoshdagi bolalik doirasi bilan cheklanmaydi va o'z tarixiga ega. Sensor standartini o'rganish - bu u yoki bu xossa (xususiyati)ni to'g'ri nomlashni o'rganishni anglatmaydi. Har bir xossa (xususiyati) turlarini aniq bilish va, eng muhimi, turli xil holatlarda turli xil ob'ektlarning xususiyatlarini tahlil qilish va ta'kidlash uchun bunday taqdimotlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Boshqacha qilib aytganda, sensor modellashtirishni o'zlashtirish - bu moddalarning xususiyatlarini baholashda ulardan "o'lchov birligi" sifatida foydalanishdir.

Ushbu xususiyatlar bilan tanishish bolalar bog'chasida sensor modellashtirishning asosiy mazmunini tashkil etadi. Va bu, tabiiydir, chunki aniq shakl, o'lcham va rang haqiqiylik ob'ektlari va hodisalarining vizual tasvirlarini shakllantirish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Maktabda ko'plab o'quv fanlarini muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun shakl, hajm, rangni to'g'ri idrok etish zarur va ko'pgina ijodiy faoliyat turlari uchun qobiliyatlarini shakllantirish unga bog'liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. *Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.* – T.: "O'zbekiston", 2017.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son
3. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O'zbekiston strategiyasi.* – Toshkent: "O'zbekiston", 2021. – 464 bet
4. Muminova Gulasal Bakhodirovna. "Methods of Music Teaching in Preschool Educational Organizations" *Information Horizons: AMERICAN Journal of Library And Information Science Innovation* 54-56 2024
5. Muminova Gulasal "National spirit performed by teachers" *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 258-262 2025y
6. Mo'minova Gulasal Bahadirovna "Modern technologies are a new stage of children" *International scientific research of problems of science and education*
7. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." *Science and Innovation* 1.6 (2022): 244-247.
8. Baxodirovna, Muminova Gulasalxon. "METHODOLOGICAL MEANS OF PRESCHOOL EDUCATION MANAGEMENT." *Yosh Tadqiqotchi Jurnal* 1.5 (2022): 596-600.
9. AZ Bahodirovna *International trends in the development of the preschool education system* Open Access Repository 9, 236-240 2022

10. AZ Bahodirovna, SCQ Qizi, ADD Qizi BOLALARNING MAKTABGA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 194-196 2024
11. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
12. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
13. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
14. GM Nazirova, KM Ilxomovna TARBIYA VA UNING SHAXS KAMOLOTIGA TA'SIRI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 531-534
15. NG Malikovna, V Gulshoda JISMONIY HARAKATLAR TEATRI VOSITASIDA MOTORIK FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KREATIV YONDASHUVLAR Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
16. GM Nazirova, E Nazorat, S Sug'Diyona BO 'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM PEDAGOGLARINI KREATIV QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH Science and innovation 3 (Special Issue 31), 107-110
17. GM Nazirova, G Xilola TA'LIM METODLARI VA VOSITALARI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 111-117
18. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
19. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20Ш.%20Имп%20фактор93-100.pdf> *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
20. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France
21. SX Achilova MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (7), 22-25
22. KM Nodirovna PRINCIPLES OF INCREASING THE SHARE OF DIFFERENTIATED EDUCATIONAL METHODS IN THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact ...